

Исследование возможностей применения непараметрического критерия для алгоритма сегментации изображений

Дудка Николай Анатольевич, кандидат технических наук
Фатрахманов Айрат Радикович, магистрант

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева

Аннотация. Статья посвящена теме обработки изображений. Одной из задач их обработки является сегментация, в том числе, выделение контуров различных объектов на изображении. На сегодня разработано, исследовано и систематизировано достаточно большое количество алгоритмов выделения контуров. С разной эффективностью данные алгоритмы работают при наличии на изображениях шумов различной природы и различной интенсивности. С учетом этого в данной работе исследуются возможности варианта алгоритма для выделения контуров объектов изображений, не критичного к природе шумов, и имеющего высокую результативность при значительной их интенсивности.

Ключевые слова: сегментация, выделение контуров объектов изображений, шумы на изображениях, законы распределения случайных величин, непараметрический критерий Уилкоксона, ранговая функция, экстремумы ранговой функции.

Dudka Nikolay Anatolyevich, candidate of technical sciences
Fatrakhmanov Airat Radikovich, undergraduate

Annotation. The article is devoted to the topic of image processing. One of the tasks of their processing is segmentation, including the selection of the contours of various objects in the image. To date, a sufficiently large number of contouring algorithms have been developed, researched and systematized. With different efficiency, these algorithms work when there are noises of different nature and intensity on the images. With this in mind, in this paper, we study the possibilities of a variant of the algorithm for isolating the contours of image objects that are not critical to the nature of noise and have high performance with significant intensity.

Keywords: segmentation, image contouring, image noise, random distribution laws, nonparametric Wilcoxon test, rank function, rank function extremums.

В системах технического зрения беспилотных транспортных средств (СТЗ БТС), эксплуатируемых в сложных природно-климатических условиях [3], формируются изображения с наложением на них шумов различной природы и интенсивности. При этом в некоторых случаях (туман, метель, ливень и пр.) изображения могут быть искажены настолько, что управление БТС станет невозможным. Поскольку решения по управлению БТС принимаются на основе анализа формируемых БТС изображений, то одной из задач анализа является сегментация изображений, в частности, выделение на них контуров объектов. Известные алгоритмы выделения контуров объектов изображений [2,5] с разной степенью эффективности работают при фильтрации шумов различного вида и интенсивности. При этом не встречаются источники, в которых приводятся результаты исследований работы предлагаемых алгоритмов при соотношениях сигнал/шум, близких к единице. В работе [4] предложен вариант для построения алгоритма на основе использования критерия Уилкоксона, Однако предварительные выводы сделаны по результатам моделирования процессов для следующих видов шумов: равномерно распределенных на интервале (0-1) и на интервале (-1 - +1), нормально распределенного $N(0,1)$.

Цель работы - исследование возможностей применения варианта алгоритма для выделения контуров изображений, искаженных шумами различной природы и интенсивности.

При проведении исследований предлагаемого варианта алгоритма для оценки интенсивности аддитивного шума на изображении использовалось следующее соотношение сигнал/шум:

$$K = \sigma_c / \sigma_{ш},$$

где σ_c - среднеквадратичное отклонение яркостей двух смежных областей изображения относительно точки разрыва;

$\sigma_{ш}$ - среднеквадратичное отклонение (СКО) шума с соответствующим ему законом распределения.

При моделировании использовались шумы со следующими законами распределения: Рэлея, Хи-квадрат, Лапласа, Стьюдента, показательного.

Для оценки точности выделения контуров изображения использовалась величина $T = \pm n$, где n - число пикселей (ошибка) между истинным положением контура изображения и положением выделенного контура.

Алгоритм построения ранговой функции реализован на языке C/C++. Поскольку определенные закономерности поведения ранговой функции установлены в работе [4], то при моделировании использовался вариант конфигурация изменения яркостей объектов изображения (например, по координате X), представленный на рисунке. Минимальное значение перепадов значений яркостей на фрагменте изображения для обеспечения соотношения сигнал/шум, близким к единице, принималось равным двум. При построении ранговой функции выборки размером меньше 5 пикселей не рассматривались [1, с. 84]. Перед реализацией процесса производилась проверка

Таблица 2. Результаты моделирования для шума с распределением Хи - квадрат (степеней свободы K=1)

		Номера пикселей																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1,39 σ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	5	6	6	9	5	5	6	5	5	5	7	7	7	9	7	9	7	8	8	8	5	5	1	5	5	5	5	7	5	5	
	5	5	1	6	0	4	4	0	8	0	3	0	1	3	9	0	0	8	4	0	0	0	0	4	1	0	7	2	7	3	5
	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	-	-	-	-	

Таблица 3. Результаты моделирования для шума с распределением Лапласа

		Номера пикселей																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1,02 σ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	3	5	7	4	4	5	5	6	4	4	7	6	7	6	6	7	6	8	6	9	6	5	5	5	5	4	5	3	5	7	
	2	9	1	9	9	9	5	1	8	7	0	7	2	5	9	4	2	1	0	1	1	9	1	8	4	4	3	6	0	0	
	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
0,73 σ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	6	6	7	7	7	6	5	7	7	7	4	2	5	5	4	5	4	5	4	5	
	1	9	0	3	6	5	5	3	1	4	8	7	7	4	0	9	5	1	3	2	8	9	5	1	9	0	8	0	8	1	
	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	

Таблица 4. Результаты моделирования для шума с распределением Стьюдента (7 степеней свободы)

		Номера пикселей																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1,08 σ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	5	7	8	6	8	5	6	5	6	6	9	7	8	8	8	9	8	7	8	1	6	7	8	9	5	7	6	8	6	6	
	6	0	7	3	5	7	3	7	0	1	0	8	6	7	5	2	3	8	6	1	2	4	1	7	3	6	9	2	0	5	
	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
1,33 σ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	6	5	5	8	5	8	8	7	6	5	1	1	2	9	0	8	8	0	9	1	5	8	5	8	1	6	9	6	8	6	
	3	8	9	7	8	1	1	0	4	2	3	1	7	5	9	0	9	0	9	1	6	5	9	7	8	4	4	4	2	7	
	-	-	-	-	-	3	2	2	3	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	-	-	-	-

При этом ошибка n выделения контура возрастает при соотношении сигнал/шум менее единицы. С увеличением интенсивности шума, значения экстремумов ранговой функции уменьшаются для ее максимума, и увеличиваются для ее минимума.

Как показывают результаты моделирования, при длине объекта более 10 пикселей с одной и той же яркостью исходного изображения ранговая функция стремится к своему среднему значению, равному 27 единиц (для размерности вариационного ряда из двух выборок по 5 пикселей, равной 10).

Таблица 5. Результаты моделирования с показательным распределением шума

		Номера пикселей																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,63 σ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	5	5	5	5	7	5	5	5	5	5	8	7	7	7	7	7	7	7	9	7	6	5	5	5	5	5	5	5	8	5	5
	7	2	1	0	2	8	4	3	5	0	0	2	1	1	6	0	3	0	0	2	2	0	6	3	0	6	0	1	3	0	0
3	9	5	7	8	6	8	2	9	5	5	4	3	3	2	3	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
1,1 σ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	5	6	5	6	6	7	5	5	5	5	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	6	6	6	5	6	5	6	7	7	
	7	6	9	0	6	0	9	9	2	8	5	7	4	1	8	0	0	0	8	0	7	2	1	4	2	6	4	3	0	8	8
1	6	3	4	0	9	3	5	4	8	9	0	2	9	4	0	0	0	6	0	4	3	7	8	1	5	7	8	9	7	7	
-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	3	3	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	
1,89 σ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	5	9	5	5	6	5	5	6	5	5	7	7	7	8	7	9	9	7	1	4	8	6	5	7	5	6	6	5	5	5	
	9	2	7	4	8	7	4	5	0	6	4	8	8	7	1	1	4	0	9	9	1	5	5	0	1	6	4	7	5	7	
9	1	2	2	7	5	3	0	3	2	0	7	3	5	9	1	7	1	1	1	2	3	0	0	8	2	5	4	6	6	7	
-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	-	-	-	-		
					2	4	1	2	7	0	9	7	4	2	5	9	3	5	9	3	6	8	1	9	5	6	-	-	-	-	

С учетом достаточно высокой результативности предлагаемого варианта алгоритма следует отметить и присущие ему особенности: так в процессе обработки сформированной ранговой функции (определении экстремума по трем точкам) кроме истинных экстремумов выявляются и ложные (локальные). В то же время, при определении экстремумов по пяти точкам, число локальных экстремумов сокращается.

Однако в этом случае при решении задачи сегментирования изображения размером 1024×1024 пикселей их объем уменьшается на 28672 единицы (5пикселей выборки плюс 2 пикселя от точки определения экстремума для каждой стороны изображения).

Исследования возможностей предлагаемого алгоритма продолжаются.

Литература:

- 1.Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. Для инженеров и учащихся втузов / 13-е изд. М: Наука, Гл. ред. физ.- мат. лит., 1986.- 544 с.
2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М: Техносфера, 2005. – 1070 с.
3. Дудка Н.А. Концепция использования корреляционно-экстремальных систем навигации в беспилотных транспортных средствах// Вестник ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности».- 2016.-№4 (30) - С. 15-21.
4. Дудка Николай Анатольевич. [Электронный ресурс]// Теория и практика современной науки. – 2020. - №3(57) (дата публикации 24.03.2020). URL:<http://www.modern-j.ru/domains> (дата обращения 07.04.2020).
5. Залесский Б.А. Комбинаторный алгоритм выделения контуров объектов на цифровых изображениях// Информатика. 2013. №3. – С. 13-20.